

MA’NAVIY VA INTELLEKTUAL SALOHIYATGA EGA BO‘LGAN YOSH AVLODNI TARBİYALASH MASALALARI

To‘raqulova Umida Zayniddinovna

To‘raqulova Mahliyo Zayniddin qizi

Navoiy viloyat Navbahor tuman

kasb-hunar maktabi o‘qituvchilari

Annotatiya: Maqolada pedagogning shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga, o‘zaro hamkorlikda ishlash va harakat qilishlariga sharoit yaratishi muhimligi to‘g‘risida fikr-mulohazalar bildirilgan.

Kalit so‘zlar: pedagogika, texnologiya, uslub, interfaol, innovatsiya.

Ta’lim tizimida zamonaviy texnologiya qo‘llanilgan mashg‘ulotlar egallanayotgan bilimlarni o‘quvchilar tomonidan o‘zlari qidirib topishlari, mustaqil o‘rganib, ularni tahlil qilishlari, o‘z bilimlarini baholashlari, to‘g‘ri xulosalar chiqarishga qaratilgan. O‘qituvchi bu jarayonda shaxs va jamoaning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga, shuningdek, erkin fikrlab sinfdoshlari bilan o‘zaro hamkorlikda ishlash va harakat qilishlariga sharoit yaratadi, shu bilan bir qatorda, boshqaruvchilik, yo‘naltiruvchilik vazifasini bajaradi. Bunday o‘quv-tarbiya jarayonida o‘quvchi asosiy ishtirokchiga aylanadi. Ma’lumki, pedagog-olimlarning ko‘p yillar davomida ta’lim tizimini yanada samaraliligi va natijaliligini oshirishga doir olib borgan ishlari zamirida o‘sib kelayotgan kelajak vorislari hisoblanmish yosh avlodni yanada komil insonlar etib tarbiyalashga qaratilgan. Ya’ni har bir darsni yaxlit holatda ko‘ra bilish va uni tasavvur etish uchun o‘qituvchi bo‘lajak dars jarayonini loyihalashtirib olishi kerak. Buning uchun u darsning texnologik xaritasini Xalq ta’limi vazirligi tomonidan tavsiya etilgan “Dars muqaddas” uslubiy tavsiyasi asosida tuzib olish juda muhim.

O‘quv jarayonida o‘quvchilarga bola sifatida emas, shaxs sifatida qaralishi, mavzuga oid pedagogik texnologiyalar hamda zamonaviy uslublarning qo‘llanilishi

o‘quvchilarni mustaqil, erkin fikrlashga, izlanishga, har bir topshiriqqa ijodiy yondashish, mas’uliyatni his qilish, shuningdek, o‘qituvchiga nisbatan hurmati oshadi.

Ma’lumki, pedagogik texnologiya o‘quvchini mustaqil o‘qishga, bilim olishga qiziqtirish, fikrlashni o‘rgatishga xizmat qiluvchi jarayondir. Til va adabiyot o‘qitish metodikasida yangi texnologiyalarni qo‘llash va interfaol usullardan foydalanish yaxshi samara bermoqda. beradi.

O‘quvchilarning yetuk kasb egasi sifatida shakllanishida uning shaxsiy sifatlari muhim ahamiyatga ega. Shaxsiy sifatlarni individning oila va uzlusiz ta’lim tizimida asosan adabiy ta’lim orqali oladigan tarbiyasi jarayonida ruvojlantiriladi. Bunday sharoitda to‘laqonli natijaga erishish uchun adabiy ta’limda uzviylik va uzliksizlik tamoilini qo‘llash ijobiy samara beradi. Bu tamoyil ta’limda zarur fezologik, psixologik qonuniyat hisoblanib, bilimni mantiqiy bog‘liqlikda o‘rganishni ta’minladi.

Xulosa qilib aytganda, intellektual shaxs o‘z dunyoqarashi nuqtai nazariga ega bo‘lishi, o‘zida aqliy-ahloqiy sifatlarni, shuningdek, o‘z bilim, ko‘nikma va qobiliyatlarni namoyon etish asosida shakllanadi. Bu jarayonda adabiy ta’lim uzviylik hamda uzliksizlikni ta’minlash o‘quvchilarda intellektual salohiyatni rivojlantirishni asosiy mezoni hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Rasulov A. Mustaqillik davri adabiyotining nazariy-metodologik asoslari. – T.: Ma’naviyat, 2012. – B. 51.
2. Urazova M., Eshpulatov Sh. Bo‘lajak o‘qituvchining loyihalash faoliyati. //Metodik qo‘llanma. – T.: TDPU Rizografi, 2014. – B. 24.